

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Madaminova Dilnura Bahodir qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ISAJON SULTONNING "BILGA XOQON" ROMANIDA VATANPARVARLIK TALQINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL